

QARAQALPAQSTAN AYMAĞINDA AKVAPONIKA SISTEMASINDA SAZAN BALIQ (CYPRINUS CARPIO L) JETISTIRIWDIŃ DÁSLEPKI NÁTIYJELERI

1. Asanov I. A., 1. Tlewbergenov D. P., 2. Genjebaev M. S.,
1. Ózbekstan Respublikası Ekologiya, qorshağan ortaliqti qorğaw hám
iqlim ózgeriwi ministrliğı janındağı Aralboyı xalqaralıq innovatsiya
orayı
2. Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258438>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 30-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Intensiv texnologiya, innovatsiya, gidroponika, simbiotik, sistema, integratsiya, airator, meristik, plastik belgiler, abiotik.

ABSTRACT

Bul maqalada jańa Akvaponika joybarı tiykarında Aral boyı aymağında intensiv texnologiyalardan paydalanğan halda baliq jetistiriw hám bul joybardıń nátiyjeliligi haqqında mağlıwmatlar berilgen. Sonıń menen birge akvaponika hávizlerinde jetilistirip atrğan sazan baliğınıń morfologiyası hám oğan berilip atrğan kombikorm azıqınıń quramı haqqında ilimiy mağlıwmatlar statistikası haqqında jazılğan.

Kirisiw. Ózbekstan Respublikası Ekologiya, atirap ortaliqti qorğaw hám klimat ózgeriwi ministrliğı Aral boyı xalq-ara innovatsiya orayı(IICAS) aymağında) 2024-jıl fevral ayında Birlesken milletler shólkeminiń rawajlanıw programmaası (PROON), Birlesken Milletler Shólkeminiń xalıq fondı (UNFPA) hám usı shólkemniń azıq-awqat hám awıl xojalığı shólkemi (FAO) qospa programması ortasında jańadan “Aqıllı akvaponika sistemasın jaratıw” joybarı islep shıǵıldı.

Bul joybardı ámelge asırıwdagı tiykarǵı wazıypalardıń biri Aral boyı region jámáátlerinde ekonomikalıq hám azıq-awqat qáwipsizligi máselelerin sheshiw ushın olardıń potensialın bekkemlew arqalı xalıqtıń dóretiwshilik hám innovatsiyalıq potensialın ilgeri súriwden ibarat bolıp tabıladı.

Akvaponika- bul baliq hám ósimliklerdi organikalıq túrde kóbeytiwdiń jabıq sisteması bolıp, ol baliqshılıq hám gidroponikanı simbiotik tárizde birlestirip, fermerlerge suw hám azıqlıq minimal talaplar menen integratsiyalasqan ortaliqta baliq hám ósimlikler jetistiriw imkaniyatın beriwshi sistema bolıp tabıladı.

Sonǵı jıllarda mámleketimizde jıldan-jılǵa kemeyip baratırǵan suw resurıları hám olardan ónimli paydalanıw boyınsha ekologik taza texnologiyalardı engiziwde innovatsion akvaponika sisteması jaratıldı. Joybardı ámelge asırıw shın Aral boyı innovatsiya orayı aymaǵında 378 m³ maydanda háviz kólemi 100 m³ bolǵan aqıllı akvaponika sisteması qurıldı (1-súwret).

1-súwret. Akvaponika hávizleri

Innovatsion texnologiyalardı qollaw arqalı ıssıxanadaǵı arnawlı hávizlerde sazan balıqları jetistirilmekte. Bul hávizler sanı 4 ew bolıp, biyıkligi 110 s m, diametri 5,10 m etip islengen. Hávizlerdiń hárbirine arnawlı filtrden ótkizilgen suw jiberiledi. Hárbir háviz maksimal 17 tonnadan ziyat suwdı ózine sıydıra aladı. Jasalma hávizlerge balıqlarǵa jeterli kislorodtı jetkizip beriw maqsetinde hárbirine airator úskenesi jaylastırılǵan. Bul qosımsha balıqlardıń

erkin háreketleniwine, azıqlanıwına hám rawajlanıwın qolay shárayat jaratadı. Hávizler jabıq sistemada balıq jetistiriw ushın arnawlı túrde islengen. Sazan balıǵı (Cyprinus carpio L) dushshı suw hám basqada ortalıqlarǵa maslasıwshań bolıp, qolaysız abiotik faktorlarǵa shıdamlı boladı. [4;]. Hávizdegi sazan balıq shabaqları arnawlı kombikorm menen azıqlandıırıla basladı. Arnawlı azıqlıq quramındaǵı organik hám organik emes zatlarıń % lik úlesi hárxiylı bolıp, onda sazan balıq shabaqları ósip rawajlanıwı ushın kerekli azıqlıq zatlar (belok hám aminokislotalar) bar esaplanadı.

Akvaponika hávizlerine salınǵan shabaqlar biomassası, ortasha awırlıǵı, jiberilgen shabaqlardıń sanı hám olardıń háviz kóleminde qansha tıǵızlıqtı iyelewi esaplap shıǵıldı. Alınǵan maǵlıwmatlar intensiv usılda balıq jetistiriwdiń dáslepki kúnleri bolıp, basqa kórsetkishlerde málim waqıtlarda esaplap turıldı. (1-keste)

1-keste.

Akvaponika suw hávizlerine jiberilgen sazan balıq shabaqları haqqında maǵlıwmat.

Ótkerilgen hávizler	Ótkerilgen shabaqlar biomassası. (kg)	Shabaqlar ortasha awırlıǵı. (gr)	Ótkizilgen shabaqlar ulıwma sanı. (dana)	Suw hávizine ótkerilgen balıqlar tıǵızlıǵı (dana/m ³)
1-háviz	48	300	150	24

2-háwiz	55	70	750	30
3-háwiz	65	150	980	34
4-háwiz	36	90	705	28

Izertlew jumisiniń maqseti. Akvaponika joybarı tiykarında jetilistirilip atrǵan sazan balıǵınıń ósiw hám rawajlanıwın úyreniw, intensiv texnologiyalardan paydalanǵan halda balıq jetistiriwdiń ilimiy tiykarın islep shıǵıwdan ibarat bolıp tabıladı. Sebebi balıqshılıq hám awıl xojalıǵı tarawlarında ekologik taza texnologiyalardı engiziw, suw resurslarınan únemli paydalanıw perpektivaların islep shıǵıw házirgi zamandaǵı áhmiyetli máselelerdiń biri esaplanadı.

Máteriallar hám usullar. Háwiz balıqshılıq xojalıqlarında bir jazlıq shabaqlar 25-30 gr, eki jaslılar 400-500 gr hám úsh jaslılar ushın 1000 -1200 gr bolıwı normativ kórsetkish sıpatında belgilengen. [1;]. Sazan balıǵı dúnya hám ĞMDA dıń kóplegen mámleketleri ósiriletuǵın, balıq sanaatındaǵı júdá zárúrli obiekt esaplanadı.

Izertlew obiekti sıpatında sazan balıǵı alınǵan bolıp, bul balıqlar akvaponika suw háwizlerinde ósirilip atrǵan balıqlardan alındı hám túrli ólshem, salmaqtaǵı balıqlar úyrenildi. Izertlewde ixtiologik hám variatsion statistika usullarınan paydalandı.

Úyrenilgen balıqlardıń ulıwma uzınlıǵı, (TL) hám standart uzınlıǵı (SL) (qabırshaq qaplamı tawsılǵan jerge shekem) 0,1 smge deyin, balıqlardıń ulıwma salmaǵı (Q) elektron tárezi menen ólshedik. Balıqlar denesiniń standart uzınlıǵı, uzınlıqtıń tiykarǵı kórsetkishi retinde paydalanıldı. Dene salmaǵınıń dene uzınlıǵı menen baylanıslılıǵı ulıwma qabıl etilgen baylanıslılıq dárejesi formula esaplawları járdeminde anıqlandı. Tóplanǵan maǵlıwmatlarda sazan balıqları uzınlıǵı 12-30 sm hám denesiniń ulıwma salmaǵı 15 - 423 grammdı, hám de 3 jasqa shekem bolǵan balıq shabaqları quradı. Sazan balıǵındaǵı meristik belgilerdi arnawlı metodik qollanbaǵa tiykarlanıp sanaw arqalı úyrenildi. Meristik belgileri karp tárizliler wákilleriniń morfologiyalıq qásiyetlerine atama beriwde júdá zárúrli áhmiyetke iye ekenligin esapqa alǵan halda ulıwma qabıl etilgen belgilerden paydalanıldı.

2-keste

Akvaponika háwizlerindegi sazan balıq shabaqlarınıń morfologiyalıq belgileri

Belgiler	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8
Dene salmaǵı (gr da)	25	15	24	27	69	31 2	406	218
Denesiniń ulıwma uzınlıǵı (L)	12,4	10	12	13,3	15,6	27	30	24
Denesiniń standart uzınlıǵı (l)	10,2	9	10	12,6	13,8	22	25	19
Qaptal sızıǵındaǵı qabırshaqlar sanı	36	34	36	36	36	36	36	36
Arqa qalash sáwleleri sanı D	III-18	III-18	III-18	III-18	III-18	III-18	III-18	III-18

Anal qalash sáwleleri sanı A	II-6	II-6	II-6	II-6	II-6	II-6	II-6	II-6
Tumsıqtıń uzınlığı (an)	9,4	9,6	9,4	10,2	15,7	19	26	20
Kóz diametri (np)	8	7,4	8,3	7,8	9,7	10	10	10
Kóz arqa tárepi (po)	12,3	11,8	11,2	12,6	15,7	26	30	25
Basınıń uzınlığı (ao)	30,6	25,8	28	32, 8	42,2	58	72	52
Bastıń eńse tárepindegi biyikligi (lm)	22,3	15,6	20,8	23,8	32	50	48	42
Mańlay keńligi	11,4	10,2	11,2	11,4	14,2	22	24	18
Denesiniń eń biyik bólegi (gh)	30,9	22,2	30,4	29,4	41,8	73	80	66
Denesiniń eń kishi bólegi. (ik)	12,9	9,4	12,2	13	15,4	28	30	24
Antedorsal aralıq (aq)	52,8	42,8	50,4	59,8	67,7	11 0	120	92
Postdorsal aralıq (rd)	10,8	17	10,2	16,5	27,5	32	42	26
Quyriq qalashı uzınlığı. (fd)	16,8	14,5	16	16	31,5	80	88	76
P tiykarınıń uzınlığı.(qs)	19,3	18	18,7	21,8	23	40	45	35
A tiykarınıń uzınlığı (yyı)	10,6	8	10,3	10	13,2	18	23	20
A nıń eń biyik bólegi (ej)	13,4	15, 2	12,9	13,6	17,5	32	30	26
P uzınlığı (vx)	19,3	18	18,7	21,8	23	40	45	35
V uzınlığı (zzi)	18	17,6	17,6	20	21,9	32	36	30
P hám V arasındağı uzınlıq (vz)	22,5	17,8	21,7	22	34,2	45	56	46
V hám A aralıındağı aralıq (ry)	22,2	18,6	21,6	20,5	28,9	48	60	44

Sazan balıqlardıń plastik belgilerin izertlew ushın karpıman balıqlardı ólshew sızılmasınan paydalandıq [1; S.33]. Belgiler arasındağı aralıqlar balıqlardıń shep tárepinen shtangentsirkul járdeminde 0,5 mm anıqlıqta ólshendi. Balıqlar jası hám ósiwin anıqlaw ushın qabırshaqtağı belgilerden paydalandıq. Bunda arqa qalash qanatı birinshi sáwleleri astındağı, shep tárepindegi qaptal sızıqları ústinen 4-5 dana izbe-iz jaylasqan qabırshaqlar alınıp, laboratoriyada úyrenildi.

Alınğan nátiyjeler. Balıqlar háwizge kóshirilip ótkerilgennen keyin 7 kún ótip, sazan balıqları shabaqların ósiriwdiń dástúriy usıllarına tiykarlanğan halda azıqlantıra baslandı hám sazan balıqların bağıw ushın arnalğan arnawlı kombikorm (KPK 110-4-4339) azıqlanıp paydalanılıp baslandı. Arnawlı azıqlıq quramındağı organik hám organik emes zatlardıń % lik

úlesi tómen degishe bolıp,onda sazan baliq shabaqları ósip rawajlanıwı ushin kerekli azıqlıq zatlar (belok hám aminokislotalar) bar esaplanadı.

Sazan baliqlardı qadağalaw,ósiwin hám rawajlanıwın tekseriw jumısların hár 10 kúnde ótkerip turdıq.Baliqlardıń ósiw kórsetkishin olardıń salmağın,uzınlıgın hám meristik.plastik belgilerin ólshew arqalı anıqladıq.Olardı awqatlandırıwda karp tárizli baliqlar polikulturası ushin islep shıǵılǵan usınıslarǵa muwapıq túrde ratsionın belgilep aldıq. [3;].Izertlew jumıslarımızdıń dáslepki kúnlerinde hawızlerden baliqlardı arnawlı tor járdeminde uslangan baliqlar ishinen sazan baliq shabaqların ólshep ortasha kórsetkishlerin anıqladıq. (3-keste)

3-keste

Akvaponika hawızlerindeki sazan baliq shabaqlarınıń rawajlanıw kórsetkishleri.

Hawızler	Kórsetkishler	Sazan baliqtıń rawajlanıw kórsetkishleri.		
		Ulıwma awırlıǵı (W),gr	Ulıwma uzınlıǵı (TL),sm	Standart uzınlıǵı (quyrıqsız-SL), sm
1-hawız	Minimal	15	10	7
	Maksimal	428	32	28
	Ortasha	32	14	11
2-hawız	Minimal	10	8	6,5
	Maksimal	240	16	13,5
	Ortasha	128	14	12
3-hawız	Minimal	18	10	8,5
	Maksimal	304	22	18
	Ortasha	236	16	13,5
4-hawız	Minimal	18	11,5	8
	Maksimal	192	19	16,7
	Ortasha	102	17	15,5

2024 jil jazında hár háptede uslangan baliqlardan 5-25 danasın izertlewge aldıq hámde qabırshaǵına qaray olardıń jasın anıqladıq. Bunda hawızlerdegi baliq shabaqları 0+ 1,2,3 jastaǵı (qabırshaǵı boyınsha anıqlanǵan) baliqlardan ibarat ekenligi anıqlandı. Bir ay dawamında alınǵan maǵlıwmatlar ulıwmalastırılıp ortashası alındı.

Juwmaq. Akvaponika usulında jetilistirilip atrǵan túrli jastaǵı sazan baliq shabaqlarınıń morfologiyalıq belgileri ólshendi.Hámde olardıń salıstırmalı uzınlıǵı,salmaǵı hám meristik, plastik belgileri salıstırmalı úyrenilip shıǵıldı. Ámelyatqa engizilgen jańa joybardıń dáslepki nátiyjeleri bayan etildi.

Paydalanilgan ádebiyatlar.

1. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных).4-е изд.-М.:Пищевая промышленность,1966.-С.33;
2. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. Методическое пособия по ихтиологии -Москва,1959.-С.48-49.
3. S.B.Bóriyev.M.M.Tórayev. "Hovuz baliqshilik xójaligida baliq parvarishlashning ilmiy asoslari". Buxoro-2020.
4. Jumanov M.A., Asenov G.A., Bekbergenova Z.O., Qoshanov D E., "Qaraqalpaqstanniń haywanat dúnyasi" Nókis .2020.

